

M7: Wirkungsbericht Prototyp III am Standort Universität Bremen

Einführung

Ziel des vorliegenden Wirkungsberichts ist es, das eigene Wirken systematisch und themenspezifisch zu beobachten. Die Systematik strukturiert den vorliegenden Wirkungsbericht über die empirische Referenz auf die Größe, auf die es zu Wirken gilt - die teilnehmenden Studierenden an dem Prototypen III. Die themenspezifische Beobachtung ist ein weiteres Selektionsmoment des vorliegenden Wirkungsberichts. In diesem Zusammenhang wird die empirische Referenz entworfen im Kontext der Universität Bremen und der Fokussierung auf *Bildung für nachhaltige Entwicklung*. Um die Wirkung auf die Erfahrungswelt der Studierenden im Prototyp III zugänglich zu machen, werden zwei wesentliche Referenzen herangezogen. Zum einen die Abbrecher-Befragung und die Post-Evaluation und zum anderen die eingereichten Assessments der Studierenden. Diese jeweils empirische Referenz aus der Erfahrungswelt der Studierenden wird gleichsam als Verweis auf weiterführende Literaturhinweise verstanden und entsprechend aufbereitet. In welchem Gehalt dieser Referenzen lässt sich die Wirkung des Prototyp III bestimmen? Und in welchen thematischen Bezügen kann dies weitergedacht werden? Entlang dieser einführenden Schilderungen wird der folgende Wirkungsbericht entworfen. Begonnen wird mit der Einordnung der empirischen Referenzen und der spezifischen Perspektive der Universität Bremen. Vor diesem Hintergrund werden zwei Themenblöcke dargestellt, die jeweils thematisch fokussiert sind.

Empirische Referenzen

Umfragen. Die erste empirische Referenz, in der die Wirkung Beobachtung finden soll, stellt die Evaluation dar. Insgesamt wurden zwei Evaluationen durchgeführt. Zum einen die standortübergreifende Post-Evaluation. Und zum anderen eine Abbrecher-Befragung. Ziel der Post-Evaluation ist es, die Erfahrungswelt der Studierenden im Lernzusammenhang des Prototyp III zu erfragen, hinsichtlich der standortspezifischen Perspektiven. Ziel der Abbrecher-Befragung ist es, die Personen, die auf die SCoRe-Plattform gekommen sind, sich aber gegen eine Teilnahme an dem Kurs entschieden haben, zu den Hintergründen dieser Entscheidung zu befragen. Die

Abstimmungsprozesse der beiden Umfragen (Evaluation und Abbrecher-Befragung) erfolgten innerhalb der Planungsphase im Wintersemester 2021/2022. Unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Ansprüche wurden die Umfragen der SCoRe-Veranstaltung im Dezember 2021 und Januar 2022 verschickt, als Einladung zur freiwilligen Teilnahme. Die Kontaktaufnahme erfolgte über die hinterlegte Mailadresse auf der SCoRe-Plattform. Die Einladung, an der Evaluation teilzunehmen, wurde wiederholt verschickt. Die Abbrecher-Befragung wurde standortübergreifend gleich verwendet. Die standortübergreifende Evaluation setzt sich aus verschiedenen Zielaspekten der einzelnen Standorte zusammen. Auch die Universität Bremen fokussiert sich auf spezifische Facetten der Lernerfahrung von Studierenden im SCoRe-Projekt. Entsprechend des Forschungsprofils stehen Fragen der *nachhaltigkeitsbezogenen Lernerfahrung* und des *Lernerlebens der Studierenden insgesamt* im Vordergrund. Bei der Post-Evaluation handelt es sich entsprechend primär um einen Erfassungsversuch der Lernerfahrungen der Studierenden hinsichtlich der Thematik *Bildung für nachhaltige Entwicklung*. Um die Verwertungsmöglichkeiten dieser empirischen Referenz nachvollziehbar darzustellen, seien die folgenden Merkmale angeboten. Das Frageformat, welches nach *Bildung für nachhaltige Entwicklung* in der Lernerfahrung der Studierenden fragt, ist nach einer quantitativen 7-stufigen Skala erstellt worden. Bei der Datengrundlage dieser Frageneinheit handelt es sich insofern um eine anfallende Stichprobe, als dass ein systematischer Unterschied zwischen den teilnehmenden und den nicht-teilnehmenden Studierenden nicht ausgeschlossen werden kann (Sarstedt & Mooi, 2014, S. 41). Des Weiteren umfasst die vorliegende Stichprobe für diese Frageneinheit insgesamt keine verwertbaren Fälle. Zwar liegen vereinzelt teilweise ausgefüllte Antworten vor, doch sind diese ungenügend, um als empirische Referenz dienen zu können (siehe dazu auch Sarstedt & Mooi, 2014, S. 42). Auch in allgemeineren und qualitativen Frageformaten nach nachhaltigkeitspezifischen Inhalten zu suchen, ist auszuschließen, da auch hier keine verwertbaren Fälle vorliegen. Entsprechend ist die Post-Evaluation nicht verwertbar für den vorliegenden Wirkungsbericht III. Auch die Abbrecher-Befragung ist wenig ergiebig ausgefallen. Hier gab es aber zumindest einen exemplarisch aufführbaren Fall, der relativ ausführlich beschreibt, warum sich gegen die Teilnahme entschieden worden ist. Auf die Hinweise dieser schwachen und doch augenscheinlich interessanten Referenz wird in dem vorliegenden Wirkungsbericht III Bezug genommen.

Assessments. Die Assessments als zweite empirische Referenz beinhaltet die erbrachten Leistungen der Studierenden selbst. Auch diese werden aus der spezifischen Perspektive der Universität Bremen betrachtet. Gleichzeitig zeigt sich hier, dass diese Referenz auch augenscheinlich interessante Hinweise zum Lernerleben der Studierenden insgesamt anbietet. Augenscheinlich sind die Assessments also als thematisch ergiebige Referenz zu bewerten. Besonders in der Relation zu der beinahe ausfallenden Verwertbarkeit der Umfragen (siehe oben). Letztlich rückt in dieser Referenz der erzeugte Output des Lernprozesses selbst in den Fokus. Insgesamt 16 Studierende haben ein verwertbares Assessment im Prototyp III eingereicht. Inhaltlich beziehen sich die einzelnen Assessments auf die Darlegung der jeweiligen Forschungsmotivation, des geleisteten Forschungsbeitrags und die Reflexion dieser Anteile. Zusätzlich wird noch der Nachhaltigkeitsbezug des Forschungsbeitrags thematisiert. Dieses lässt sich systematisch in die theoretische Modellierung von Schneidewind und Singer-Brodowski (2015) und de Haan (2008) einordnen, die jeweils Bezugsrahmen für *Bildung für nachhaltige Entwicklung* anbieten. Somit ist diese empirische Referenz hinweisartig verwertbar und kann weiterführend auf theoretische Bezüge verweisen.

Vor dem Hintergrund dieser Schilderungen zeigt sich, dass die empirischen Referenzen nur eingeschränkt herangezogen werden können. Die Hoffnungen, die bei der Entwicklung empirischer Erfassungsmöglichkeiten unterstellt worden sind, hat sich nicht erfüllt. Dies scheint im Zusammenhang mit der Teilnehmeranzahl zu stehen. Auch ist dies sicher eine Konsequenz der Freiwilligkeit, mit der die Bearbeitung der Umfragen angelegt war. Somit ist die nachfolgende Verwertung als hinweisartig zu beurteilen und die weiterführenden Verweise als entsprechend vorläufig. Dennoch sei der Versuch unternommen, sich trotz dieser geringgewichtigen Basis in der erzielten Wirkung zu beobachten.

Perspektive der Universität Bremen

Wie schon erwähnt, ist auch die Perspektive der Universität Bremen thematisch spezifisch. Die Lernerfahrung der Studierenden wird hinsichtlich des thematischen Bezugs *Bildung für nachhaltige Entwicklung* dargestellt. Darüber hinaus reichert sich diese Perspektive an und erweitert sich zu der Beobachtung allgemeiner Erfahrungen der Studierenden. Der vorliegende Wirkungsbericht gliedert sich entsprechend in zwei

thematisch unterschiedlich fokussierte Abschnitte. Begonnen wird mit der Darstellung und Einordnung nachhaltigkeitspezifischer Beschreibungen aus den beiden empirischen Referenzen. Der zweite thematische Abschnitt knüpft hier an und ist von ergänzender Intention. Die nachhaltigkeitspezifische Perspektive wird erweitert und die Lernerfahrung der Studierenden insgesamt wird aus den empirischen Referenzen verdichtet angeboten.

Themenblock I. Nachhaltigkeitsspezifische Perspektive

In diesem Abschnitt werden die empirischen Referenzen zusammen mit den theoretischen Konzeptionen angeboten, hinsichtlich der *Bildung für nachhaltige Entwicklung*. Die Einzelnen aufbereiten Hinweise, beginnen mit der Vorstellung des theoretischen Bezugsrahmens nach Schneidewind und Singer-Brodowski (2015). Daran anschließend werden die empirischen Hinweise aus den Assessments in diesen herangezogenen Bezugsrahmen verortet. Danach wird ein weiterer nachhaltigkeitspezifischer Bezugsrahmen skizziert, den de Haan (2008) vorschlägt. Auch in diesen werden die einzelnen empirischen Hinweise eingeordnet. Mit diesem Vorgehen kann der Verweis auf weiterführende Kontexte und Theoriebereiche gesichert werden, ohne auf die Angabe der empirischen Referenz zu verzichten. Der Beobachtungsversuch, die erzielte Wirkung des Prototypen III darzustellen, wird damit gleichsam in weiterführende Kontexte eingebettet.

Wissensarten. Schneidewind und Singer-Brodowski (2015) konzeptualisieren Wissensarten, die jeweils spezifische Qualitäten in den Bildungsprozess für nachhaltige Entwicklung einbringen. Hintergrund ist die Annahme, dass die Erforschung komplexer Entwicklungsprozesse an schon bestehende soziale Gefüge anschließen können muss, die sich eben aus diesen entwickeln und somit genau hier wirksam werden müssen (S. 17-19). Die hieran angelehnten Wissensarten versuchen hilfreiche Ansätze für eine *Bildung für nachhaltige Entwicklung* darzustellen. Schneidewind und Singer-Brodowski (2015) folgend, scheinen besonders *Systemwissen*, *Zielwissen* und *Transformationswissen* hilfreich für die Gestaltung von solchen Lernprozessen zu sein (S. 15). Dazu sei das folgende Zitat präsentiert:

“Durch die Analyse der verschiedenen Wissensformen wird in Forschungsprozessen nicht zuletzt auf die Pluralität und Ambiguität sowie die

prinzipiell beschränkte Zugänglichkeit zu den Interessen derjenigen Akteure eingegangen, die an einem konkreten Veränderungsprozess beteiligt sind. Eine Untersuchung aller Wissensformen stellt eine Möglichkeit dar, eine umfassende und differenzierte Betrachtung eines sozialen Systems vorzunehmen. Durch ein solches Vorgehen steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Erforschung von Nachhaltigkeitsinnovationen und deren konkrete Ergebnisse bei den zukünftigen Anwendern auf größere Akzeptanz stoßen.“ (Schneidewind & Singer-Brodowski, 2015, S. 15)

Entsprechend dieser Konzeptualisierung werden die Assessments dahingehend betrachtet, ob diese Wissensarten in den Schilderungen der Studierenden zu finden sind. Mit der Annahme, dass es sich dabei um hilfreiche Qualitäten für *Bildung für nachhaltige Entwicklung* handelt, die im Wirkungsbereich dieser Lernumgebung (Prototyp III) zu verorten sind. Dazu werden (1) die Thematisierung des nachhaltigkeitsbezogenen Motivs, (2) das *Systemwissen*, (3) das *Zielwissen* und (4) das *Transformationswissen* aus der empirischen Referenz der Assessments angeboten.

Nachhaltigkeitsbezogenes Motiv. Die Leitfrage dieses Abschnitts lautet: In welcher Thematisierung zeigt sich das Motiv zu und mit dem Thema Nachhaltigkeit tätig werden zu wollen? Über die Assessments hinweg zeigt sich, dass schon viele Studierenden erste Erfahrungen mit dem Thema Nachhaltigkeit gesammelt haben. Es zeigt sich dabei eine relativ große Bandbreite, die von Lehrerfahrungen während des Studiums bis zu politischen Motiven reichen, wie die folgenden Zitate aus den Assessments exemplarisch zeigen:

„bekommt jedoch in letzter Zeit durch Bewegungen, wie „Fridays for Future“ mehr Aufmerksamkeit“ (A_10).

„Seminararbeit zum Thema „Zero Waste“ (...) geschrieben“ (A_1).

„Vor allem da es im Zuge des Klimawandels und Ressourcenknappheit wichtig ist sich mit den Grünflächen im städtischen Raum zu beschäftigen und allgemein mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.“ (A_4)

Entsprechend dieses Vorwissens zeigt sich, dass die Studierenden, die an dem Prototyp III teilgenommen haben, *Bildung für Nachhaltige Entwicklung* für ein relevantes Thema halten, zu dem Sie einen Forschungsbeitrag erstellen wollen. Es scheint in einzelnen Fällen sogar eine solche Motivlast zu herrschen, dass die Intention über die reine Lernerfahrung hinaus zielt, wie folgendes Zitat aus einem Assessment zeigt:

„Im Optimalfall sollte eine Veränderung in der realen Welt außerhalb des Forschungsprojektes angestoßen und die Nachhaltige Entwicklung gefördert werden.“
(A_6)

Entsprechend dieser Zitationen wird zunächst angenommen, dass die teilnehmenden Studierenden schon über Vorwissen verfügt haben und sich scheinbar im Zusammenhang mit der Einsicht zur Teilnahme entschieden haben, dass Nachhaltigkeit ein bildungsrelevantes Thema ist. Von dieser Motivbeschreibung dessen, was in Wirkung beobachtet werden soll, werden nun Assessmentinhalte in die Wissensarten des Bezugsrahmens (siehe oben) verortet.

Systemwissen. Systemwissen beschreibt die Analyse von „nichtnachhaltigen Systemen“ (Schneidewind & Singer-Brodowski, 2015, S. 15). Die Studierenden haben sich in ihrer Forschung weitergehend mit urbanen Grünflächen beschäftigt. Dabei war *Systemwissen* bei den Studierenden schon insofern Teil der Lernerfahrung, wie dass zunächst die Berücksichtigungsvielfalt bei der Analyse nicht nachhaltiger Systeme geschildert wurden ist. Dazu seien exemplarisch weitere Zitate aus den Assessments angeboten:

„Um die Grünflächen und deren Nutzungsmöglichkeiten, aber auch den Naturschutz und die Ökologie dort zu optimieren ist es wichtig, den Ist-Zustand der Flächen zu erfassen.“ (A_5)

„Urbane Nutzungsweisen und Merkmale biologischer Vielfalt“ (A_7) sind beides Perspektiven, die in der Analyse jeweils berücksichtigt worden sind. Oder, um es mit weiteren Zitaten aus den Assessmentinhalten zu formulieren:

„Durch die speziell betrachteten Aspekte der gemeinschaftlichen Nutzung durch den Anbau verschiedener Kräuter und Pflanzen wurde der Aspekt der Nachhaltigkeit besonders herausgestellt.“ (A_6).

„Dabei konnten Nachhaltigkeitsdefizite und diverse Mängel im urbanen Raum erkannt und zugeordnet werden.“ (A_7).

Zielwissen. Wie die ausgewählten Zitate schon andeuten, bieten die Studierenden auch Outputs ihrer Lernerfahrung an, die sich als *Zielwissen* einordnen ließen. *Zielwissen* meint die Produktion von Wissensbeständen, die sich auf Soll-Vorstellungen beziehen. Wie könnte etwas anders gelöst werden? (Schneidewind & Singer-Brodowski, 2015, S. 15). Entsprechend der berücksichtigungsintensiven Analyse, scheint es den Studierenden deutlich zu werden, dass Soll-Vorstellungen von urbanen Grünflächen Kombination darstellen. Und nicht die Aufgabe des einen, zugunsten des anderen. Dazu seien folgende Zitate aus den Assessments angeboten:

„Ausgehend einer detaillierteren Analyse können Beispiele für gute oder auch schlechte Kombinationen aus Naturschutz und Nutzungsmöglichkeiten für den Mensch gefunden werden.“ (A_5)

„Mit meiner Forschungstätigkeit habe ich versucht eine urbane Grünfläche in [Stadt A; Stadtteil A] möglichst detailliert und objektiv darzustellen. Damit können weitere menschliche Nutzungsmöglichkeiten dieser Fläche entdeckt und eingesetzt werden, die zusammen mit der Unterstützung der biologischen Vielfalt integriert werden“ (A_1)

„Mein Forschungsbeitrag leistet empirische Daten, die danach für die spätere Analyse hinsichtlich der nachhaltigen Nutzung urbaner Grünflächen im Einklang von Menschen und Natur verwendet werden können.“ (A_1).

Transformationswissen. Die weitere Wissensart, die von Schneidewind & Singer-Brodowski (2015) als hilfreiche Komponente für *Bildung für nachhaltige Entwicklung* benannt wird, ist das *Transformationswissen*. Dieser Wissensart zielt auf das vorherrschende soziale und/oder personenbezogene Gefüge ab, in welchem sich ein Entwicklungs- oder Transformationsprozess ergeben soll. In den Assessments der Studierenden scheinen sich solche Lernerfahrungen weniger deutlich zu zeigen als bei den anderen Wissensarten (siehe oben). Was sich allerdings zeigt, ist, dass die

Studierenden wiederholt auf die Kontextbeschaffenheit oder die Rahmenbedingungen hinweisen, zu der sich ihr Forschungsbeitrag und ihre entwickelten Vorstellung verhalten muss. So wird beispielsweise wiederholt auf die ebenso gerechtfertigte Nutzung von Grünflächen verwiesen, die aber nicht primär nachhaltigen Intentionen entspricht. Dies zeigen die weiteren Zitate aus den Assessments:

„Zusätzlich ist die Nutzung als Radschnellweg und die Kombination aus Wohnen, Arbeiten und Freizeit Teil der Infrastruktur und Innovation dieser Fläche und somit auch Teil der Dokumentation.“ (A_3)

„...dass diese Grünfläche eine Feuerwehrfläche ist und dann natürlich zum Großteil anderen Zweck dient, und nicht primär für die urbane Nutzung von Menschen geeignet ist“ (A_1)

In dieser Auseinandersetzung zeigen sich Hinweise, dass der Raum zum *Transformationswissen* Teil der Lernerfahrung ist. Denn genau in diesen Beschreibungen findet das Form, wozu sich nachhaltige Entwicklung verhalten muss, ohne es negieren zu können. Mobilitätsmöglichkeiten und Versorgungsleistungen anbieten zu können, sind legitime Nutzungsintentionen, mit denen sich Prämissen der nachhaltigen Flächennutzung ins Verhältnis setzen muss.

Gestaltungskompetenzen. Auch de Haan (2008) bietet einen konzeptionellen Rahmen an, der versucht, hilfreiche Eigenschaften für *Bildung für nachhaltige Entwicklung* zu begreifen. Die Grundannahme von de Haan (2008) ließe sich dabei vielleicht so verdichten:

Damit die Gestaltung von (und nicht nur die Reaktion auf) Zukunft möglich wird, muss es sich bei den Inhalten des Lernens im Kontext von BNE um sinnhafte Aneignungsprozesse handeln, die zugleich *universell* und *lebensweltlich* zukunftsrelevante *Geltungsansprüche* repräsentieren. (S.30)

Entsprechend dieser Annahme entwickelt de Haan (2008) verschiedene Gestaltungskompetenzen, die versuchen, genau das als Vermittlungswirkung zu erreichen, was die zitierte Annahme in Aussicht stellt. Übergeordnet beschreibt de Haan (2008) dazu drei Kompetenzkategorien. (1) „interaktive Verwendung von Medien und Tools“ (Haan, 2008, S. 32), (2) „interagieren in heterogenen Gruppen“ (Haan,

2008, S. 32) und (3) „eigenständiges Handeln.“ (Haan, 2008, S. 32). Die empirische Referenz der Assessments wird auch hier herangezogen und dahingehend überprüft, welche Gestaltungskompetenzen die Studierenden in ihrem Wissenserwerb beschreiben und ob sich Einordnungen in den Katalog von de Haan (2008) ergeben.

Entdecken und Integrieren von neuen Perspektiven. Eine der ersten übergeordneten Gestaltungskompetenz zuordenbare Teilkompetenz bezieht sich auf das Entdecken und Integrieren von neuen Perspektiven. Diese Eigenschaft relevanter Gestaltungskompetenzen lässt sich vermehrt in der Selbstbeschreibung der Studierenden wiederfinden. Exemplarisch dazu seien die folgenden Zitate aus den Assessments angeboten:

„Dies war eine neue Erfahrung für mich, da im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, die ich studiere, wird es kaum mit den Phänomenen aus der Natur gearbeitet.“ (A_1)

„Vorerfahrung zwecks Forschung mittels VFD (*Videoforschungsdaten*, Anm. d. Verf.) waren mir bis dato unbekannt und ich war neugierig diese Art von Forschung kennenzulernen“ (A_2)

„Ebenfalls neu war für mich die Plattform und die Art der Forschung.“ (A_2)

Wie die Zitate zeigen, wurde sowohl das Mittel der Forschung als auch das zu erforschende Phänomen als eine Entdeckung neuer Perspektiven bewertet. Als Output der Umsetzung des Forschungsbeitrags kann hier der Hinweis formuliert werden, dass diese neuen Perspektiven in die Gestaltungskompetenz scheinbar integriert worden sind.

Weiterführende Aktivierung. Andere für thematische Arbeit aktivieren zu können, wird als weiterer Aspekt einer relevanten Gestaltungskompetenz von de Haan (2008) gesehen (S. 33-34). Diese Qualität scheint besonders in der Erfahrungswelt der Studierenden beschrieben zu werden. Dies veranschaulichen exemplarisch folgende Zitate:

„Mit dem Erhöhen der Datenmenge an Grünflächen für das Projekt, konnte ich eine Grundlage für andere Studierende zur Analyse schaffen. Damit kann die Forschung in den nachfolgenden Phasen fortgeführt werden. Dadurch habe ich mich forschend an dem Bereich Nachhaltigkeit in Städten und Gemeinden beteiligt, um in der Zukunft

eine Waage zwischen Urbanisieren von Grünflächen und einer Biologischen Diversität zu halten.“ (A_4).

„Mit Kommilitonen, die am selben Projekt arbeiteten habe ich mich dazu immer wieder auch ausgetauscht.“ (A_5).

„Ich denke der richtige Ansatz für Nachhaltigkeit ist, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt und da ist es wichtig einen Informationsaustausch mit anderen durchzuführen.“ (A_10)

Sicherlich sind die Assessmentinhalte nicht überschneidungsfrei in den Bezugsrahmen der Gestaltungskompetenzen einordbar. Ohne nun den gesamten Katalog von de Haan (2008) über Gestaltungskompetenzen mit empirischen Referenzen der Lernerfahrung zu verknüpfen, wurden hier deutliche und häufigere Beschreibungen ausgewählt und eingeordnet. Es lässt sich somit vermuten, dass konzeptionell als hilfreich anzunehmende Gestaltungskompetenzen Teil der Lernerfahrungen der Studierenden im Prototyp III zu sein scheinen. Ebenso deutlich sei darauf verweisen, dass einige Gestaltungskompetenzen nicht oder nur weniger deutlich in den Assessmentinhalten auftauchen. „Interagieren in heterogenen Gruppen“ (Haan, 2008, S. 32) ist beispielsweise als Gestaltungskompetenz zu nennen. Der Prototyp III ist konzeptionell auf genau solche Lernerfahrungen ausgelegt. Da aber nur eine eingeschränkte Zahl von Studierenden in dem Kurs teilgenommen haben, entfällt diese Lernerfahrungen scheinbar. Auch das, was angedacht und sich eben nicht zeigt, ist Teil des Wirkungsberichts. Auch sei hier erwähnt, dass durch den Ausfall der Umfrage weitere Referenzen fehlen, die andere Erfragungsschwerpunkte gesetzt hätten und damit vermutlich auch die Gestaltungskompetenzen anders verwerten hätten können.

Verdichtung nachhaltigkeitspezifische Perspektive (Themenblock I). Es wird der Versuch unternommen, Hinweise auf die nachhaltigkeitspezifisch erzeugte Wirkung anzubieten. Die Evaluation und die Assessments werden dabei zu dieser Perspektive herangezogen. Die empirische Referenz der Evaluation entfällt dabei, da keine verwertbaren Fälle angeboten werden können. Die Assessments wurden unter Zuhilfenahme von zwei Konzeptualisierungen über *Bildung für nachhaltige Entwicklung* ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass *Systemwissen*, *Zielwissen* und

Transformationswissen von den Studierenden in ihrem Lernerleben angegeben wird. Außerdem wird deutlich, dass die Studierenden Gestaltungskompetenzen als Teil ihrer Lernerfahrung schildern, die als hilfreich für *Bildung für nachhaltige Entwicklung* bewertet werden. Gleichsam ist anzumerken, dass einige Gestaltungskompetenzen nicht Teil der Lernerfahrung zu sein scheinen oder schlicht ihre Erfassung fehlt, was nur vermutet werden kann.

Themenblock II – Lernerleben der Studierenden insgesamt

Auch für das Erkenntnisinteresse über die Lernerfahrung der Studierenden insgesamt ist die vorliegende Datengrundlage der standortübergreifenden Evaluation nicht heranziehbar. Als Referenzen für diesen Themenblock wird ein einzelner Fall aus der Abbrecher-Befragung verwertet. Außerdem werden wieder die Assessmentinhalte aufgeführt, um etwas über das Lernerleben der Studierenden insgesamt aussagen zu können. Entsprechend der methodischen Einschränkungen sind auch diese Aussagen als vorläufige Hinweise zu bewerten. Die Hinweise über die Wirkung auf die Lernerfahrung insgesamt im Prototyp III wird dabei folgendermaßen strukturiert: (1) werden geschilderte Ablehnungen dargestellt, die sich für die Studierenden ergeben haben, (2) wird im Gegenzug die Attraktivität dargestellt, die gleichwohl von den Studierenden geschildert wurden ist. Um die Wirkung auf die Lernerfahrung insgesamt zu differenzieren, werden anschließend noch (3) die Schilderungen zu den verwendeten Medien abgetragen und (4) Formulierungen angeboten, was als gelungene Lernerfahrung bewertet worden ist.

Ablehnung Prototyp III. „Leider ist die Onlineplattform enorm unübersichtlich. Nirgends finden sich konkrete Leitfäden, nach denen man sich richten könnte um die Lehrveranstaltung erfolgreich zu beenden. Es gibt keine konkreten Anhaltspunkte dafür wie man die ECTS-Punkte erreichen kann. Empfehlung: Ganz klare Handlungsanweisungen, weniger überladene Website, konkrete (ziel- und nicht aufwandsbasierte) Vorgaben zur Erreichung der ECTS-Punkte. (...) Angesichts der völlig wirren Anforderungen ist kaum verwunderlich, dass viele die Lehrveranstaltung links liegen lassen.“

Das Zitat entstammt dem einzig verwertbaren Fall der Abbrecher-Befragung und macht deutlich, wie ablehnend der Eindruck für Studierende wohl sein kann. Auch dies

ist Teil der erzielten Wirkung. Studierende kommen auf die Lernplattform und fliehen wieder.

Attraktivität Prototyp III. Auf den Assessments lassen sich hingegen Beschreibungen anbieten, die den Prototyp III scheinbar als attraktiv bewerten. Dazu seien die folgenden Zitate angeboten:

„Ein Grund, der mich zur Mitarbeit am Forschungsprojekt motiviert hat, war das Fehlen jeglicher Vorerfahrung in der videobasierten Forschung und daraus resultierende Neugier. Das online basierte Arbeiten und eine spezielle Phase eines größeren Projektes zu unterstützen haben mich zusätzlich gereizt.“ (A_3)

„Insbesondere interessant war für mich das Arbeiten an meinem eigenen Projekt, das aber doch Teil eines größeren Projekts ist.“ (A_9)

Umgang mit Medien im Prototyp III. Der Umgang mit VFD und der Lernplattform SCoRe schildern einige Studierende als Herausforderung. Gleichzeitig wird die Verwendung solcher Medien für Forschungszwecke als spannend bewertet. Entsprechend sind dazu die folgenden Zitate aus den Assessments der Studierenden angeboten:

„Vorerfahrung zwecks Forschung mittels VFD waren mir bis dato unbekannt und ich war neugierig diese Art von Forschung kennenzulernen“ (A_1)

„Besonders habe ich auf eine umfangreiche Vorbereitung des Drehs geachtet, es hat sich herausgestellt, dass dies für den erfolgreichen Dreh der Videoforschungsdaten und das Erreichen einer qualitativ guten Aufnahme von zentraler Bedeutung war“ (A_3).

„Ebenfalls neu war für mich die Plattform und die Art der Forschung.“ (A_2)

„Die größte Herausforderung für mich war es mit den für mich neuen Medien, wie der Score-Plattform und generell Videos zu arbeiten.“(A_5)

Gelungene Lernerfahrung Prototyp III. Abschließend soll die Wirkung auf die Lernerfahrung der Studierenden insgesamt noch zu einem weiteren Unterpunkt verdichtet werden. Was für Formulierungen lassen sich in den Assessments zu dem

finden, was eine gelungene Lernerfahrung im Prototyp III ausgemacht hat? Dazu seien wieder Zitate angeboten:

„Das Thema urbane Grünflächen hat mich persönlich angesprochen, dazu war die enge und persönliche Betreuung in Form einer wöchentlichen Videochat Sprechstunde für mich ausschlaggebend.“ (A_2).

„Als Hilfe wurden von den Projektverantwortlichen Protokolle zur Verfügung gestellt, die man abarbeiten konnte.“ (A_5)

„Die Bearbeitung meines Falles hat mir sehr viel Spaß gemacht, da ich an die frische Luft arbeiten könnte und eine neue Form des wissenschaftlichen Arbeitens kennen lernen könnte.“ (A_8)

Diesen Zitaten folgend, scheinen persönlicher Kontakt zu Dozierenden, orientierungsgebende Hilfestellungen und die Verwendung neuer Formen wissenschaftlichen Arbeitens Erlebnisse, die sich hinsichtlich einer gelungenen Lernerfahrung auswirken.

Weiterführende Impulse. Ausgehend von dem Mangel der empirischen Referenzen wurde letztlich nur ein einziger Fall einer Umfrage und die 16 Assessments verwertet. Die Frage nach der Wirkung auf die Lernerfahrung der Studierenden im Prototyp III ist somit auf unsicherer Basis angelegt. Als entsprechend vorläufig und hinweisartig sind die vorangestellten Aussagen zu bewerten. Von der erzielten Wirkung auf das Lernerleben der Studierenden in Prototyp III sollen nun weiterführende Impulse angeboten werden. Wie könnte die zukünftige Wirkung auf das Lernerleben von Studierenden ausgestaltet werden? In welche Richtungen lässt sich verweisen?

Gelungen und Ablehnung. Besonders an die Beschreibungen dessen, was als ablehnungswürdig und als förderlich formuliert worden ist, lässt sich weiterführend Verweisen. Unter anderem wurde die persönliche Komponente in dem Austausch mit den Dozierenden als unterstützend thematisiert. Dies ließe sich anknüpfen an die Annahme von Noesgaard & Ørngreen (2015, S. 286), dass Interaktion mit lehrenden Personen einen motivationsgebenden Faktor darstellt. So sind persönliche Calls oder andere digitale Interaktionsformen, wo man sich direkt angesprochen fühlen kann, in diesem Zusammenhang weiterzudenken. Dies ließe sich auch in den Zusammenhang

mit Doo, Bonk und Heo (2020) und Valencia-Vallejo, López-Vargas und Sanabria-Rodríguez (2018) stellen. Hier scheint besonders die Individualisierung des Unterstützungsangebots im Vordergrund zu stehen. Entsprechend kann als Leitfrage aufgenommen werden, wie Wirkung in digitale Individualisierung der *Bildung für nachhaltige Entwicklung* ausgestaltet werden kann. Wie sehen sicherheitsgebende Instrumente aus, wenn offene Forschungsprozesse gleichzeitig gewünscht werden, in denen auch noch hohe Individualisierung herrscht? Mit Zanjani (2017, S. 22-23) kann über eine weitere Individualisierung der Lernumgebung an und mit dieser Bedürfnislage weitergedacht werden. Sozusagen eine Individualisierung der sicherheitsgebenden Instrumente im digitalen Lernraum Hochschule.

Digitalität. Das hier viel thematisierte und gleichsam grundlegende Element der Digitalität bietet selbst weiterführende Impulse an. Wie ließe sich Individualisierung von sicherheitsgebenden Instrumenten denken, wenn man die Qualität des Digitalen voranstellt? So sehen z.B. Jarke und Breiter (2019) in der *Datafication* des Lernraums Hochschule eine fundamentale Veränderung der Lehr-Lern-Situation: „the ways in which future generations [will] construct reality“ (Jarke & Breiter, 2019, S. 1). Was sind Inspirationsgrößen, die auf Ebene des Mediums weitergedacht werden können, für die Gestaltung eines digitalen Lernraumes? Beispielsweise bieten Williamson, Bayne & Shay, 2020 mit “data doubles” (S. 358) eine mögliche Form an, die Digitalität des Lernraums weiterzuentwickeln. Auch die Prämissen von Liu et al. (2017) scheinen Anknüpfungspunkte anzubieten. Dieser sieht unter dem Stichwort ein *Student Relationship Engagement System* (SRES) (S. 143) datenbasierte Möglichkeiten, latente Parameter wie Beziehungsqualität, Partizipation oder Ähnliches erfassen zu können. Die von der konkreten Referenz zum abstrakten Impuls entwickelten Hinweise der Wirkung auf das Lernerleben der Studierenden sei mit dem folgenden Zitat abgeschlossen:

“Finally, and perhaps most importantly, while subjectification is not something we can teach, we expect that this pedagogy will provide new opportunities and space for subjectification to happen, and will also build students’ awareness of this aspect of their education.” (Loftus & Madden, 2020, S. 473)

Literatur

De Haan, G. (2008). Gestaltungskompetenz als Kompetenzkonzept für Bildung für nachhaltige Entwicklung. In: Bormann, I./de Haan, G. (Hrsg.), *Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 23-43.

Doo, M. Y., Bonk, C., & Heo, H. (2020). A Meta-Analysis of Scaffolding Effects in Online Learning in Higher Education. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 21(3), S. 60-80.

Jarke J., Breiter, A. (2019). Editorial: the datafication of education, *Learning, Media and Technology*, 44(1), S. 1-6.

Liu D.YT., Bartimote-Aufflick K., Pardo A. & Bridgeman A.J. (2017). Data-Driven Personalization of Student Learning Support in Higher Education. In: Peña-Ayala A. (Hrsg.). *Learning Analytics: Fundamentals, Applications, and Trends. Studies in Systems, Decision and Control*. vol 94. Cham: Springer, S.143-169.

Loftus, M., Madden, M. G. (2020). A pedagogy of data and Artificial Intelligence for student subjectification, *Teaching in Higher Education*, 25(4), S. 456-475.

Noesgaard, S. S., Ørngreen, R. (2015). The effectiveness of e-learning: an explorative and integrative review of the definitions, methodologies and factors that promote e-learning effectiveness. *Electronic Journal of E-learning*, 13(4), S. 278-290.

Schneidewind, U., Singer-Brodowski, M. (2015). Vom experimentellen Lernen zum transformativen Experimentieren - Reallabore als Katalysator für eine lernende Gesellschaft auf dem Weg zu einer Nachhaltigen Entwicklung. In: *Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, zfwu*, 16(1), S. 10-23.

Sarstedt, M., Mooi, E. (2014). *A concise guide to market research*. Berlin: Springer-Verlag.

Valencia-Vallejo, N., López-Vargas, O., & Sanabria-Rodríguez, L. (2018). Effect of Motivational Scaffolding on E-Learning Environments: Self-Efficacy, Learning Achievement, and Cognitive Style. *Journal of educators online*, 15(1), n1.

Williamson, B., Bayne, S. & Shay, S. (2020) The datafication of teaching in Higher Education: critical issues and perspectives, *Teaching in Higher Education*, 25:4, S. 351-365.

Zanjani, N. (2017). The important elements of LMS design that affect user engagement with e-learning tools within LMSs in the higher education sector. *Australasian Journal of Educational Technology*, 33(1).